

УДК: 616.521:615.834/.84(470-924.71)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТНО-ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ ИСТОЧНИКА АДЖИ-СУ ПРИ ТЕРАПИИ ИСТИННОЙ ЭКЗЕМЫ

Шеренговская Ю. В., Горлова Н. А., Прохоров Д. В., Испирьян М. Б., Кузнецова М. Ю.

Кафедра дерматовенерологии и косметологии, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Шеренговская Юлия Владимировна, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: tkachenko.julia@bk.ru

For correspondence: Sherengovskaya Yulia Vladimirovna, Assistant of the Department of dermatovenerology and cosmetology, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: tkachenko.julia@bk.ru

Information about authors:

Sherengovskaya Y. V., <http://orcid.org/0000-0002-9939-2387>

Gorlova N. A., <https://orcid.org/0000-0001-7121-4354>

Prokhorov D. V., <http://orcid.org/0000-0003-2916-8336>

Ispiryan M. B., <http://orcid.org/0000-0001-8106-6113>

Kuznetsova M. Yu., <https://orcid.org/0000-0001-9227-4751>

РЕЗЮМЕ

Истинная экзема — мультифакторное заболевание, имеющее сложную патофизиологию. Его развитие обусловлено совокупностью генетических, иммунологических и внешних факторов. Заболевание отличается хроническим рецидивирующим течением, склонностью к обострениям под действием провоцирующих факторов (стресс, аллергены, климатические условия). В связи с этим необходим комплексный подход к лечению, включающий медикаментозную терапию, коррекцию образа жизни и реабилитационные мероприятия. Цель обзора: проанализировать современные данные о патофизиологии и терапевтических стратегиях при истинной экземе, оценить эффективность комбинированного применения физиотерапии и бальнеотерапии (в том числе магнитно лазерной терапии и лечебных факторов источника Аджи Су) для разработки оптимальных подходов к достижению длительной ремиссии заболевания. В ходе исследования проведён всесторонний анализ имеющихся литературных данных о патофизиологии и клиническом течении истинной экземы. Детально рассмотрена эффективность физиотерапевтических методов и бальнеотерапии как важных компонентов комплексной терапии. Отдельный акцент сделан на двух перспективных направлениях: магнитно-лазерной терапии, обладающей противовоспалительным, регенеративным и иммуномодулирующим действием; лечебных факторах минерального источника Аджи Су («Чёрные воды»), включающих уникальный минеральный состав и биоактивные компоненты, способствующие восстановлению кожных покровов. Заключение. Проанализированы клинические исследования, демонстрирующие синергетический эффект при сочетании физиотерапии и бальнеотерапии, что позволяет снижать дозировки фармакологических препаратов и минимизировать побочные эффекты. Оптимальная тактика лечения истинной экземы предполагает индивидуальный подбор комбинации лекарственных препаратов, физиотерапевтических методик и санаторно курортного лечения. Литературные данные убедительно свидетельствуют: для достижения длительной ремиссии и существенного улучшения качества жизни пациентов целесообразно активнее внедрять в практику лечебные факторы источника Аджи Су и магнитно лазерную терапию. Дальнейшие исследования в этой области позволят оптимизировать протоколы лечения и повысить его результативность.

Ключевые слова: истинная экзема, экзема, бальнеотерапия, источник Аджи-су, магнитно-лазерная терапия.

THE EFFECTIVENESS OF MAGNETIC LASER THERAPY AND THERAPEUTIC FACTORS OF THE ADJI-SU SPRING IN THE TREATMENT OF TRUE ECZEMA

Sherengovskaya Yu. V., Gorlova N. A., Prokhorov D. V., Ispiryan M. B., M. Yu. Kuznetsova

Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SUMMARY

Introduction. True eczema is a multifactorial disease with complex pathophysiology influenced by genetic, immunological, and external factors. It presents a chronic relapsing course with flare-ups triggered by stress, allergens, and climate. Thus, a comprehensive treatment approach is necessary, incorporating medication, lifestyle changes, and rehabilitation. Objective of the study: To analyze current data on the pathophysiology and therapeutic strategies for true eczema, and assess the effectiveness of combined physiotherapy and balneotherapy (including magneto-laser therapy and therapeutic factors from the Adji Su spring) for achieving long-term remission. Results. This study thoroughly reviewed literature on true eczema's pathophysiology and clinical course. It examined the effectiveness of physiotherapy and balneotherapy as key components of treatment. Notable

focus was given to magneto-laser therapy, which offers anti-inflammatory and regenerative benefits, and the unique therapeutic factors of the Adji Su mineral spring («Black Waters»), known for promoting skin recovery. Conclusion. Clinical studies highlighted the synergistic effects of combining physiotherapy and balneotherapy, which can reduce medication dosages and side effects. An optimal treatment strategy for true eczema involves individualized combinations of medications, physiotherapeutic techniques, and spa treatments. Implementing the therapeutic factors of the Adji Su spring and magneto-laser therapy can significantly enhance patients' quality of life and treatment efficacy. Further research is needed to refine treatment protocols.

Key words: true eczema; eczema; balneotherapy; Aji-su spring; magnetic laser therapy.

Истинная экзема – разновидность экземы, отличительной особенностью которой является острое или хроническое рецидивирующее течение, симметрично распространение элементов сыпи на лице или конечностях; чередование участков пораженной и здоровой кожи [1]. Заболевание поражает 10-20% населения всего мира, однако диапазон встречаемости экземы в различных исследованиях варьирует: к примеру, указывается, что заболеваемость в Западной Европе существенно выше, чем в Китае, Центральной Азии, Африке или Восточной Европе [2; 3]. Манифестация экземы может приходиться на ранний возраст, почти половина случаев вовсе проявляется в первые полгода жизни ребенка. Из-за этого усиливается фокус на лечении и профилактике экземы – система здравоохранения несёт существенные затраты, чтобы обеспечить длительную ремиссию заболевания и сохранить трудоспособность больных. [4].

Цель настоящей работы – обобщение и анализ имеющихся литературных данных о патофизиологии и течении истинной экземы; о современных терапевтических стратегиях, с акцентированием на эффективности физиотерапии и бальнеотерапии в лечении экземы, в особенности магнитно-лазерной терапии и лечебных факторов минерального источника Аджи-Су («Черные воды»).

Работы, процитированные в данной статье были отобраны из базы данных медицинских и биологических публикаций Pubmed Национального центра биотехнологической информации (NCBI), базы данных Clinical Key, из Web of Science Citation Indexing Database, научной электронной библиотеки eLibrary.ru, КиберЛенинка. Поиск производили путем использования следующего перечня ключевых слов или словосочетаний на русском и английском языке: экзема, истинная экзема, физиотерапия дерматозов, магнитно-лазерная терапия, бальнеотерапия, источник Аджи-Су, источник «Черные воды». Приоритет был отдан клиническим исследованиям, изучающим эффективность и безопасность применения магнитно-лазерной терапии и санаторно-курортного лечения с использованием источника Аджи-Су при лечении истинной экземы.

Патофизиологические особенности истинной экземы

Экзема – мультифакторное заболевание, с преобладающей ролью наследственной предрасположенности. Широкий спектр иммунных, эндокринных нарушений, а также нарушений со стороны нервной системы обуславливается генетической предрасположенностью при воздействии провоцирующих агентов. В качестве провоцирующих факторов могут выступать некоторые фармакологические агенты, возбудители инфекционных заболеваний (чаще бактерии), пищевые или другие физико-химические факторы [5]. В научном пространстве отмечается повышенный риск развития патологии у детей, при наличии данного хронического дерматоза у одного или обоих родителей (риск повышается на 40% и 50-60% соответственно) [6].

Заявления о роли генетических факторов подтверждаются рядом недавних работ, демонстрирующих наличие связи полиморфизма rs61816761 гена FLG с развитием экземы, астмы, аллергических заболеваний (истинная экзема, астма, сенильная лихорадка) [2; 4; 7]. При этом, взаимодействия полиморфных локусов гена FLG ассоциированы с развитием истинной экземы как у мужчин, так и у женщин [4; 8].

Для истинной экземы характерна сложная патофизиология. Воздействие химических веществ обуславливает выделение кератиноцитами воспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α (TNF α) и производные арахидоновой кислоты. Последующий выброс иммунных клеток, таких как нейтрофилы, тучные клетки и макрофаги индуцирует повреждение покровной ткани, воспалительный процесс и некроз [9]. С другой стороны, возможно развитие замедленного иммунного ответа, когда предыдущее воздействие антигена может приводить к выделению специфических Т-лимфоцитов, которые способны при последующих контактах продуцировать различные цитокины, такие как интерферон γ (IFN- γ), IL-2 и IL-17, которые в свою очередь ответственны за апоптоз кератиноцитов, воспалительную реакцию и экзему [10]. Помимо этого, снижение пороговой чувствительности кожи к факторам среды поддер-

живается снижением тонуса сосудистой стенки и повышением активности калликреин-кининовой системы. Пациенты с истинной экземой страдают нарушениями дезинтоксикационной функции печени, что связывают с избытком отрицательных бытовых и производственных факторов, ухудшением экологии и качеством питания [11].

Высказываются предположения, что тип Т-клеточной реакции зависит от конкретного этиологического фактора, однако, в научном пространстве более распространено мнение чрезмерной упрощенности подобного разделения, и необходимо учитывать глубокую взаимосвязь внутри иммунологической сети [12]. Определено, экзема отличается сложной патофизиологией, с преимущественным вовлечением Th2-клеток и определенных цитокинов, таких как IL-4 и IL-13, связанных с дефектами кожного барьера. Взаимодействие иммунных и метаболических нарушений, которые являются основной причиной торпидного и хронического течения дерматоза, и опосредуют появление вторичных очагов на обширных участках покровной ткани, а также влияют на развитие недостаточной эффективности существующих терапевтических стратегий, в настоящее время полностью не установлена [11].

Клинические особенности, лечение и профилактика истинной экземы

Острая стадия заболевания сопровождается появлением очагов сыпи с нечеткими границами, которая включает везикулы, эритему, точечные эрозии с мокнутием, серозными корочками, экскориациями, реже пустулы и папулы. Процесс может распространиться до эритродермии; или осложниться пиогенной инфекцией. При хронизации процесса наблюдается застойная гиперемия, лихенификация и трещины [1].

Истинную экзему необходимо дифференцировать с токсикодермией, пиодермией, атопическим дерматитом и аллергическим контактным дерматитом [1].

Стандартные терапевтические стратегии при истинной экземе заключаются в применении антигистаминных лекарственных средств, наружных эмолентов или глюкокортикостероидных препаратов. Упоминается об эффективности дополнительной стандартной ПУВА терапии (ПУВА – использование лекарственного фотосенсибилизатора в виде «псоралена», фотосенсибилизатор принимается за 1,5-2 часа до процедуры; и воздействие на кожу УФ-облучения спектра А) или ре-ПУВА-терапии (сочетание ПУВА с приемом ретиноидов(изотретиноина)) при среднетяжелом и тяжелом течении [13]. При хронической экземе нередко применяют анксиолитики, с учетом психофизиологических особенностей пациентов с хроническими дерматозами, которые отлича-

ются доминирующими акцентуациями личности (болезненное восприятие внешних изъянов, повышенная лабильность, тревожная мнительность и чрезмерная ранимость) [14].

В настоящее время во всех специальностях наблюдается смещение акцента с разработки лечения заболеваний на профилактику, включая дерматологические патологии. Касательно истинной экземы, на данный момент отсутствуют общепринятые стратегии профилактики. Это обусловлено недостатком научно-исследовательских навыков в проведении профилактических исследований, а также ограниченным набором достоверно идентифицированных рисков развития заболевания. Современная терапия преимущественно сосредоточена на предотвращении аллергенов, модуляции иммунной системы и различных методов защиты кожного барьера. Достижения в области особенностей микробиома, генетической составляющей экземы позволили предпринимать новые попытки успешной профилактики экземы. Необходимо отметить, что большая часть превентивных мер, которые были испробованы для предотвращения экземы не показали эффективности и применимости на крупных когортах больных. В целом, большая часть существующих исследований направлена на ретроспективную оценку эффективности грудного вскармливания; оценку влияния добавок с витамином Д, приема пробиотических препаратов; оценку диетической коррекции; борьбы с аллергенами – бытовые принадлежности, пыль, клещи и др.; разработку различных терапевтических комбинаций с использованием наружных кремов и мазей, призванных укреплять кожный барьер. В целом, к основным мерам первичной профилактики относят мероприятия, призванные снизить заболеваемость в общей популяции; вторичная же профилактика преимущественно сосредоточена на предотвращении перехода уже диагностированного заболевания в хроническую форму. Третичная профилактика направлена на просветительскую деятельность среди больных с уже сформированной хронической патологией, с целью снижения частоты рецидивов. Для улучшения клинической симптоматики и поддержания качества повседневной жизни или трудовой деятельность больным рекомендуется не использовать средства с отдушками для умывания или стирки вещей; работу по дому выполнять исключительно в хлопчатобумажных перчатках, а также с лечащим врачом подобрать средства для постоянного поддержания влажности кожного покрова [15].

Применение бальнеотерапии при истинной экземе, в особенности источника Аджи-су

Одним из эффективных методов лечения истинной экземы, призванных существенно прод-

лывать ремиссию экземы без существенных финансовых затрат и пребывания в стационаре, является курортная терапия. Бальнеологическое лечение дерматозов с использованием сульфидных, радоновых, йодобромных минеральных вод, азотных терм и хлоридных натриевых вод изучается на протяжении длительного времени и отражено в публикациях отечественных и зарубежных ученых. Наибольшее внимание в отечественном научном пространстве уделяется анализу эффективности российских курортов, включая курортные факторы республики Дагестан (Талги), Приморского края, Бурятии, Камчатки, Алтайского края и др. [16].

Популярность использования факторов лечебных источников при дерматозах объясняется их химическим составом, способным стимулировать выделение биологически активных медиаторов. Состав минерального источника также опосредует температурные и гидростатические эффекты, раздражая рецепторы покровной ткани [17]. В частности, длительное раздражение кожных рецепторов возможно при применении хлоридно-натриевых вод, которые отличаются способностью формировать на коже «солевой плащ». Длительное раздражение рефлекторно воздействует на нервную систему, а дегидратация поверхностных тканей и повышение осмотического давления снижает степень нервной возбудимости. Посредством данных реакций кожи на хлоридно-натриевый состав снижается болевая чувствительность и усиливается капиллярный кровоток, являющийся важным предрасполагающим фактором для ликвидации воспалительного процесса на пораженных участках [18].

С целью улучшения кровообращения в капиллярном русле покровной ткани посредством раздражения экстрарецепторов прибегают к использованию сероводородных ванн. Механизм действия углеродных ванн в некоторой степени аналогичен, однако, при этом стимулируются тепловые рецепторы и тормозится влияние холодных рецепторов за счет углекислого газа, что существенно улучшает кровоток в микроциркуляторном русле. Кроме того, при применении углекислых ванн возможна активация ангио- и хеморецепторов за счет механического воздействия пузырьков, и последующей дилатацией капиллярных сосудов [19].

Радоновые ванны обуславливают улучшение микроциркуляции кожи за счет стимуляции двухфазной реакции капилляров: первичного кратковременного спазма сосудов с последующим их расширением. Помимо этого, стимулируют выделение медиаторов, способных воздействовать на клеточный обмен. Эффект ванн с кремнием проявляется в виде вяжущего действия или высуши-

вания характерных экссудативных очагов на коже; ванны с бромом, йодом или кальцием оказывают противовоспалительный эффект, стимулируют репаративные процессы в коже [18].

Грязевые аппликации также часто включаются в программы санаторно-курортного лечения хронических дерматозов. Механическое раздражение кожных рецепторов грязью опосредованно влияет на нервно-сосудистые и нервно-эндокринные механизмы, с успешной реализацией микроциркуляторных и метаболических эффектов на поверхности кожи. Кроме того, лечебная грязь призвана очищать кожный покров от патогенных микроорганизмов, ороговевшего эпидермиса и продуктов метаболизма, что также вносит положительный вклад в комплексное лечение ограниченных хронических дерматозов, в том числе истинной экземы [16].

Одним из известных минеральных источников для лечения дерматологических заболеваний, является источник Аджи-Су или «Черные воды» расположенный в Коккозской долине в Крыму, в верховьях реки Бельбек. Вода источника Аджи-Су слаборадиоактивная хлоридная натриево-кальциевая, отличается содержанием таких микроэлементов как йод, цинк, марганец, мышьяк, алюминий, никель, стронций, бром, фтор; и газов в виде азота, метана, углекислоты, кислорода, сероворода, тяжелых углеводов, а также аргона, ксенона, неона и гелия [20]. Помимо известного воздействия на центральную нервную систему, влияния на течение обменных процессов, факторы источника Аджи-Су за счет проникновения ионов хлора, кальция натрия через кожу образуют слой, раздражающий кожные рецепторы. Последующее улучшение микроциркуляции способствует ускорению рассасывания воспалительных очагов. Помимо этого, показана способность лекарственной воды модулировать иммунную систему путем ингибирования пролиферации Т-лимфоцитов, и медиаторов воспаления - индуцированного TNF-а, интерлейкина-2, интерферон-гамма и экспрессии е-селектина и ICA [20]. Противовоспалительные механизмы объясняются как способностью экзогенного сероводорода снижать рост, пролиферацию и клеточную адгезию кератиноцитов, так и повышенным выделением соматостатина после лечения серной лечебной водой [20].

В работе Самотейкиной и коллег, также продемонстрирована позитивная динамика течения хронических дерматозов, таких как псориаз, нейродермит и экзема под воздействием комплексного лечения с использованием элементов климатотерапии и курса маломинерализованных вод и среднеминерализованной иловой сульфидной грязи минерального источника «Аджи-Су».

Терапевтическую эффективность подтверждали с помощью клинических данных и иммунологических исследований (уровень ЦИК, IgG, IgA, уровень Т-лимфоцитов, моноцитограмма). Авторы заявляют, как о симптоматическом улучшении, так и нормализации показателей иммунного статуса пациентов после бальнеологического лечения с использованием лечебных факторов источника «Аджи-Су» [21].

Также продемонстрирована эффективность комбинированного применения бальнеотерапии с магнитолазерной терапией у пациентов с истинной экземой. Лечение включало применение бальнеотерапии из источника «Аджи-Су» и магнитолазерной терапии на аппарате. Через 14 дней отмечалось клиническое улучшение в виде уменьшения воспаления в очагах, и разрешения элементов сыпи с образованием поствоспалительной гиперпигментации; а также нормализация лабораторных показателей в виде снижения интенсивности клеточной инфильтрации, нормализации иммунорегуляторного индекса, и соотношения популяций макрофагов [22: 23].

Физиотерапевтическое лечение истинной экземы

Лечение хронических дерматозов часто включает аппаратные физиотерапевтические методы, которые хорошо себя зарекомендовали в лечении истинной экземы. Физиотерапевтические методы отличаются универсальным воздействием на патологический очаг, доступностью, низким риском развития аллергических реакций, возможностью обширного сочетанного комбинирования с другими терапевтическими методами; демонстрируют ускоренное взаимодействие с кожным покровом и пролонгированный лечебный эффект после курсового применения. В комплексном лечении экземы предпочтение отдается магнитотерапии, ультразвуковому лечению, лазеротерапии; применяется также электросон и внутривенное лазерное облучение крови [24]. Имеются работы, демонстрирующие эффективность фототерапии, которая позволила удлинить период ремиссии заболевания практически до одного года [25].

Фотомагнитоэлектрический эффект физиотерапии путем образования электродвижущей силы стимулирует ускорение биохимических реакций и последующее улучшение тканевого метаболизма. Магнитотерапия известна своими эффектами в виде ускоренного восстановления поврежденной ткани, активации трофических процессов и нормализации кровообращения. Отмечено, что магнитотерапия демонстрирует выраженный лечебный эффект даже при кратковременном воздействии или непродолжительном курсе процедур [26]. Считается, что эффективность магнитно-лазерной терапии при терапии

истинной экземы в первую очередь обусловлена повышенной чувствительностью центральной и вегетативной нервной системы к воздействию постоянного магнитного поля и лазерного излучения. Нейротрофические, антиаллергические, противовоспалительные эффекты опосредуются путем улучшения микроциркуляции и тканевого метаболизма при данном виде аппаратной физиотерапии. Помимо этого, магнитотерапия снижает интенсивность зуда, устраняет дисбаланс в гуморальном звене иммунной системы пациента [16]. Посредством положительного влияния на патогенетические звенья в прогрессировании истинной экземы магнитолазерная терапия способствует коррекции вегетативных дисфункций организма.

Известно, что использование постоянного магнитного поля в комбинации с лазерным излучением обеспечивает достаточную глубину проникновения в ткани для достижения более выраженного и долгосрочного клинического ответа. В работе Каракаевой и др. продемонстрирована большая эффективность электромагнитного излучения в стадии обострения хронической экземы при сравнении с традиционным медикаментозным лечением без использования физиотерапевтических процедур. Авторы отмечают, что очередное обострение экземы в группе физиотерапии наступило в значительно более поздние сроки, чем в группе сравнения, у 30% процентов участников после курса физиотерапии отмечалась стойкая ремиссия экзематозного процесса в долгосрочной перспективе, без побочных эффектов [27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное научное сообщество определенно сходится во мнении о необходимости комплексного подхода к лечению истинной экземы посредством тщательного подбора комбинации лекарственных препаратов, физиотерапии и лечебных факторов санаторно-курортного лечения. Необходимость комплексного подхода обусловлена в первую очередь сложным патогенезом самого заболевания, который до сих пор частично остается неизвестен. При этом необходимо отметить, что изучение клинической эффективности сочетанного применения физиотерапевтических методов и бальнеотерапии является достаточно перспективным. Помимо этого, согласно литературным данным, для достижения длительной ремиссии заболевания и улучшения качества жизни пациентов следует обратить более пристальное внимание на лечебные факторы источника Аджи-Су и магнитно-лазерную терапию.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юсупова Л. А. и др. Современные особенности клиники, диагностики и терапии больных экземой. *Лечащий врач*. 2018;6:85-86.
2. Zhu J., Wang Z., Chen F. Association of Key Genes and Pathways with Atopic Dermatitis by Bioinformatics Analysis. *Medical Science Monitor*. 2019; 25:4353-4361. DOI: 10.12659/MSM.916525
3. Minzaghi D., Pavel P., Dubrac S. Xenobiotic Receptors and Their Mates in Atopic Dermatitis. *International Journal of Molecular Sciences*. 2019;20(17):4234. doi:10.3390. /ijms20174234.
4. Беляева Т. М. Изучение ассоциаций гаплотипов полиморфизма гена FLG с развитием хронической истинной экземы у мужчин. *Научные результаты биомедицинских исследований*. 2020;2:160-171.
5. Rerknimitr P., et al. The etiopathogenesis of atopic dermatitis: barrier disruption, immunological derangement, and pruritus. *Inflamm Regen*. 2017;37:14-15. doi:10.1186/s41232-017-0044-7.
6. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой экспресс; 2016.
7. Искра А. С. и др. Применение магнитотерапии в лечении и медицинской реабилитации атопического дерматита у детей и подростков. *Вопросы курортологии, физиотерапии и леч. физ. культуры*. 2022; 99 (3):66-74.
8. Беляева Т. М. Роль взаимодействия полиморфных локусов гена FLG в формировании хронической истинной экземы у женщин. *Научные результаты биомедицинских исследований*. 2019;4:5-18.
9. Денисова Я. Е. Современные представления о молекулярно-генетических механизмах возникновения истинной экземы. *Актуальные проблемы медицины*. 2013;18 (161):5-13.
10. Болотная Л. А., Калашникова В. С. Роль цитокинов в патогенезе хронической экземы. *ДВКС*. 2007;1-4 (10):86-88
11. Перламутров Ю. Н., Катушенок Е. В. Новые возможности комплексной терапии у больных хронической истинной экземой с использованием физиотерапевтических средств. *Клиническая дерматология и венерология*. 2010;8(1):20-23.
12. Wüthrich B., Cozzio A., Roll A., Senti G., Kündig T., Schmid-Grendelmeier P. Atopic eczema: genetics or environment? *Ann Agric Environ Med*. 2007;14(2):195-201.
13. Старостенко В. В., Сидоренко О. А., Сизякина Л. П., Сидоренко Е.Е. Хроническая истинная экзема. Поиск терапии тяжёлых форм. *Медицинский вестник Юга России*. 2019;1:72-78.
14. Тимофеева А. Н., Бобынцев И. И., Силина Л. В. Клиническая эффективность комплексной терапии хронической экземы с применением афобазола. *Человек и его здоровье*. 2010;2:138-141.
15. Бузина К. И. Современное представление об экземе кожи кистей. *Огарёв-Online*. 2021;13 (166):9-14.
16. Шеренговская Ю. В., Горлова Н. А. Санаторно-курортное лечение больных экземой. *Вестник физиотерапии и курортологии*. 2020;3:119-123.
17. Шибанов С. Э. Ведущие гигиенические проблемы курортов Крыма и пути их решения. *Вестник физиотерапии и курортологии*. 2023;29(2):108-108.
18. Серебренникова Ю. А., Саканян Е. И., Кабишев К. Э., Саканян К. М. Бальнеотерапия в современной медицинской практике. *Вестник ВГУ*. 2005;1:225-235.
19. Бобровницкий И. П., Ходасевич Л. С., Ибадова Г. Д., Курта-ев О. Ш. Механизм действия сероводородной бальнеотерапии в свете представлений о синдроме системного воспалительного ответа. *Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры*. 2005;3: 47- 52
20. Горлова Н. А., Шеренговская Ю. В., Прохоров Д. В., Винцерская Г. А., Колоколов А. П. Термальные воды Аджи-су – возможности использования в дерматологии. *Вестник физиотерапии и курортологии*. 2020;1:70.
21. Самотейкина Л. В., Нгема М. В., Кривошева И. М., Жукова Н. В. Эффективность применения лечебных факторов источника Аджи-су при заболеваниях кожи. *Материалы Международного научного конгресса и 62-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК)*: 2009.
22. Шеренговская Ю. В., Горлова Н. А. Сравнительный анализ эффективности бальнеотерапии в сочетании с магнитолазерной терапией у больных истинной экземой. *Теоретические и практические аспекты современной медицины*. 2022:99-101.
23. Шеренговская Ю. В., Горлова Н. А., Прохоров Д. В. Актуальные возможности лечения больных с истинной экземой на курорте «черные воды». *Вестник физиотерапии и курортологии*. 2023;29(2):107-108.
24. Цискаришвили Н. В., Кацитадзе А. Г., Бенделиани З. Д., Цискаришвили Н. П., Цискаришвили Ц. И. Комплексное фармако-физиотерапевтическое лечение экземы кистей. *Аллергология и иммунология*. 2012;11(3):226-228.
25. Арутюнян Э. Э. Динамика цитокинового профиля у пациентов с истинной экземой при курсовом комплексном применении надвенозного лазерного облучения крови и фототерапии. *Russian Journal of Environmental and Rehabilitation Medicine*. 2023;3:71-80.

26. Heimall J., et al. Fillagrin mutations and atopy: consequences for future therapeutics. *Expert Rev Clin Immunol.* 2012;8(2):189-97.

27. Каракаева А. В., Утц С. Р. Низкоинтенсивное электромагнитное излучение дециметрового диапазона в лечении экземы. *Саратовский научно-медицинский журнал.* 2014;3:546-551.

REFERENCES

1. Yusupova L. A., et al. Modern features of the clinic, diagnostics and therapy of patients with eczema. *Attending physician.* 2018;6:85-86 (In Russ.).

2. Zhu J., Wang Z., Chen F. Association of Key Genes and Pathways with Atopic Dermatitis by Bioinformatics Analysis. *Medical Science Monitor.* 2019; 25:4353-4361. DOI: 10.12659/MSM.916525

3. Minzaghi D., Pavel P, Dubrac S. Xenobiotic Receptors and Their Mates in Atopic Dermatitis. *International Journal of Molecular Sciences.* 2019;20(17):4234. doi:10.3390. /ijms20174234.

4. Belyaeva T. M. Study of associations of FLG gene polymorphism haplotypes with the development of chronic true eczema in men. *Scientific results of biomedical research.* 2020;2:160-171. (In Russ.).

5. Rerknimitr P., et al. The etiopathogenesis of atopic dermatitis: barrier disruption, immunological derangement, and pruritus. *Inflamm Regen.* 2017;37:14-15. doi:10.1186/s41232-017-0044-7.

6. Federal clinical guidelines. *Dermatovenerology 2015: Skin diseases. Sexually transmitted infections.* 5th ed., revised. and add. Moscow: Delovoy Express; 2016. (In Russ.).

7. Iskra A. S. Application of magnetic therapy in treatment and medical rehabilitation of atopic dermatitis in children and adolescents. *Issues of balneology, physiotherapy and therapeutic physical education.* 2022;99(3):66-74. (In Russ.).

8. Belyaeva T. M. The role of interaction of polymorphic loci of the FLG gene in the formation of chronic true eczema in women. *Scientific results of biomedical research.* 2019;4:5-18. (In Russ.).

9. Denisova Ya. E. Modern concepts of molecular genetic mechanisms of occurrence of true eczema. *Actual problems of medicine.* 2013;18(161):5-13. (In Russ.).

10. Bolotnaya L. A., Kalashnikova V. S. The role of cytokines in the pathogenesis of chronic eczema. *DVKs.* 2007;1-4(10):86-88. (In Russ.).

11. Perlamutrov Yu. N., Katushenok E. V. New possibilities of complex therapy in patients with chronic true eczema using physiotherapeutic means. *Clinical dermatology and venereology.* 2010;8(1):20-23. (In Russ.).

12. Wüthrich B., Cozzio A., Roll A., Senti G., Kündig T., Schmid-Grendelmeier P. Atopic eczema:

genetics or environment? *Ann Agric Environ Med.* 2007;14(2):195-201.

13. Starostenko V. V., Sidorenko O. A., Sizyakina L. P., Sidorenko E. E. Chronic true eczema. Search for therapy for severe forms. *Medical Bulletin of the South of Russia.* 2019;1:72-78. (In Russ.).

14. Timofeeva A. N., Bobyntsev I. I., Silina L. V. Clinical efficacy of combination therapy for chronic eczema using afobazole. *Man and his health.* 2010;2:138-141. (In Russ.).

15. Buzina K. I. Modern understanding of hand skin eczema. *Ogarev-Online.* 2021;13 (166):9-14. (In Russ.).

16. Sherenovskaya Yu. V., Gorlova N. A. Sanatorium and spa treatment of patients with eczema. *Bulletin of Physiotherapy and Balneology.* 2020;3:119-123. (In Russ.).

17. Shibanov S. E. Leading hygienic problems of Crimean resorts and ways to solve them. *Bulletin of Physiotherapy and Balneology.* 2023;29(2): 108-108. (In Russ.).

18. Serebrennikova Yu. A., Sakanyan E. I., Kabishev K. E., Sakanyan K. M. Balneotherapy in modern medical practice. *Vestnik VSU.* 2005;1:225-235. (In Russ.).

19. Bobrovniksky I. P., Khodasevich L. S., Ibadova G. D., Kurtayev O. Sh. Mechanism of action of hydrogen sulfide balneotherapy in light of concepts of systemic inflammatory response syndrome. *Issues of balneology, physiotherapy and exercise therapy.* 2005;3:47- 52. (In Russ.).

20. Gorlova N. A., Sherenovskaya Yu. V., Prokhorov D. V., Vintserskaya G. A., Kolokolov A. P. Thermal waters of Adji-su – possibilities of use in dermatology. *Bulletin of physiotherapy and balneology.* 2020;1: 70. (In Russ.).

21. Samoteikina L. V., Ngema M. V., Krivosheeva I. M., Zhukova N. V. Efficiency of using therapeutic factors of the Adji-su source for skin diseases. *Proceedings of the International Scientific Congress and the 62nd session of the General Assembly of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEK);* 2009. (In Russ.).

22. Sherenovskaya Yu. V., Gorlova N. A. Comparative analysis of the effectiveness of balneotherapy in combination with magnetic laser therapy in patients with true eczema. *Theoretical and practical aspects of modern medicine.* 2022: 99-101. (In Russ.).

23. Sherenovskaya Yu. V., Gorlova N. A., Prokhorov D. V. Actual treatment options for patients with true eczema at the Black Waters resort. *Bulletin of Physiotherapy and Balneology.* 2023; 29 (2):107-108. (In Russ.).

24. Tsiskarishvili N. V., Katsitadze A. G., Bendeliani Z. D., Tsiskarishvili N. P., Tsiskarishvili Ts. I. Complex pharmaco-physiotherapeutic treatment

2026, том 29, № 1

of hand eczema. *Allergology and immunology*. 2012;11(3):226-228. (In Russ.).

25. Arutyunyan E. E. Dynamics of the cytokine profile in patients with true eczema during a course of complex use of intravenous laser blood irradiation and phototherapy. *Russian Journal of Environmental and Rehabilitation Medicine*. 2023;3:71-80. (In Russ).

26. Heimall J., et al. Fillagrin mutations and atopy: consequences for future therapeutics. *Expert Rev Clin Immunol*. 2012;8(2):18997.

27. Karakaeva A. V., Utz S. R. Low-intensity electromagnetic radiation of the decimeter range in the treatment of eczema. *Saratov Scientific Medical Journal*. 2014;3:546-551. (In Russ.).

Подписано в печать 24.03.2026 г.

Дата выхода в свет (вставит типография)

Формат 60x84/8. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,5. Тираж 27 экземпляров.

Распространяется бесплатно. Отпечатано в Издательском доме

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Адрес типографии: 295051, г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7